

Pie Diabético una revisión bibliográfica

Eulalia Cautle Cautle, Juan Elías Pérez Huerta, Ana Belén Calixto Leonor, Alma Itzel Aquino Cruz, Dorian Alejandra Pérez Aguilar, Santiago Óscar Pazaran Zanella

Instituto Mexicano del Seguro Social, Unidad de Medicina Familiar No. 6

Resumen

El pie diabético es una de las complicaciones más frecuentes en paciente diabéticos que se debe a alteraciones estructurales y funcionales del pie, lo que provoca, entre otros efectos, las úlceras del pie diabético. Representa una de las diez afecciones principales en personas con discapacidad, La amputación en personas con diabetes es 10 a 20 veces más frecuente en comparación con la de las personas no diabéticas. Son múltiples los factores de riesgo implicados en el desarrollo de esta complicación. La fisiopatología está dada por la triada principal de hiperglicemia, neuropatía y arteriopatía agregado a esto son los múltiples traumatismos que origina las úlceras. La evaluación integral del pie periódicamente es muy importante para la detección oportuna y prevenir futuras repercusiones brindando el manejo de acuerdo con el grado de afectación, requiriendo un abordaje multidisciplinario. En la presente revisión se hace una descripción de la epidemiología, fisiopatología, presentación clínica, exploración física, diagnóstico y tratamiento, mediante búsqueda y revisión de artículos en buscadores como Google Académico y Pubmed.

Abstract

Diabetic foot is one of the most common complications in diabetic patients. It is due to structural and functional alterations of the foot, causing, among other effects, diabetic foot ulcers. It represents one of the ten main conditions in people with disabilities. Amputation in people with diabetes is 10 to 20 times more frequent compared to non-diabetics. Multiple risk factors are involved in the development of this complication. The pathophysiology is determined by the main triad of hyperglycemia, neuropathy, and arterial disease, added to this are the multiple traumas that cause ulcers. Comprehensive periodic evaluation of the foot is very important for timely detection and prevention of future repercussions, providing management according to the degree of affectation, requiring a multidisciplinary approach. This review describes the epidemiology, pathophysiology, clinical presentation, physical examination, diagnosis, and treatment by searching and reviewing articles in search engines such as Google Scholar and PubMed.

Palabras Clave: Neuropatía, úlceras, pie diabético, complicaciones diabetes

Keywords: Neuropathy, ulcers, diabetic foot, diabetes complications

1. INTRODUCCIÓN

La prevalencia mundial de la diabetes tipo 2 ha aumentado rápidamente en los últimos años y con ello sus complicaciones. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el pie diabético como “la presencia de ulceración, infección y / o gangrena del pie asociada a neuropatía diabética y diferentes grados de enfermedad vascular periférica, resultante de la compleja interacción de diferentes factores inducidos por la hiperglucemia sostenida [1].

Es una de las complicaciones más frecuentes en paciente diabéticos. En pacientes con diabetes el riesgo de desarrollar una úlcera en el pie puede llegar a alcanzar hasta el 25%, la aparición de la lesión puede progresar hacia las capas ms profundas y alcanzar el hueso comprometiendo la extremidad e incluso la vida. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, las complicaciones de la diabetes en las extremidades inferiores representan una de las diez afecciones principales en términos de años vividos con discapacidad. [2,3].

Los factores que interviene son los cambios en los puntos de apoyo, deformidades o el uso de calzado inadecuado, además de la pérdida total o parcial de la capacidad protectora, unido a un trastorno vegetativo y vascular de base [2].

Esta revisión tiene como objetivo destacar la importancia de la realización de una historia clínica completa, estratificación de riesgo, exploración física minuciosa para lograr un diagnóstico y manejo oportuno en cada paciente, considerando que las personas que lo padecen generan importantes repercusiones como amputación de una extremidad.

2. EPIDEMIOLOGÍA

El pie diabético es una complicación crónica de la diabetes, es un importante problema médico, social y económico en todo el mundo, sobre todo en países de bajos recursos [4].

En países industrializados la incidencia anual de ulceraciones en pacientes con diabetes es cercana al 2%, y es la causa más común de amputación no traumática. La amputación en personas con diabetes es 10 a 20 veces más frecuente en comparación con la de las personas no diabéticas. Aproximadamente del 15 al 25% de los pacientes con diabetes mellitus padecen pie diabético durante el curso de su enfermedad, de éstos, entre el 15 y el 20% sufrirá amputación, hasta un 84% de ellas están precedidas por una úlcera crónica, esto conlleva a discapacidad, mortalidad prematura y reducción de la calidad de vida [4].

Los factores neurológicos, vasculares y biomecánicos desempeñan un papel determinante en la génesis de la ulceración del pie diabético. Se estima que entre el 50% y el 60% de dichas lesiones presentan sobreinfección, y aproximadamente el 20% de las infecciones de moderada a grave intensidad progresan hacia amputaciones de las extremidades inferiores. La mortalidad a cinco años en pacientes con úlcera de pie diabético alcanza alrededor del 30%, incrementándose a más del 70% en aquellos sometidos a amputaciones mayores. Asimismo, la tasa de mortalidad en esta población es de 231 defunciones por cada 1000 personas-año, en contraste con 182 defunciones por cada 1000 personas-año en pacientes con diabetes mellitus sin presencia de úlceras en el pie[5].

3. FACTORES DE RIESGO

Los factores de riesgo más comunes para el desarrollo de úlceras diabéticas son sexo masculino, hiperglucemia sostenida, duración de la diabetes, traumatismo en el pie, neuropatía periférica, úlcera previa y enfermedad renal crónica, considerado más importante, pérdida de la sensación protectora (PSP), enfermedad arterial periférica (EAP) y deformidad del pie [6].

El Grupo de Trabajo Internacional sobre Pie Diabético (IWGDF) define a un paciente en riesgo como una persona con diabetes que no tiene una úlcera activa, pero que tiene al menos PSP o EAP. En este sistema se evalúan los 2 factores de riesgo más importantes y, según el resultado, se determina la frecuencia con la que debe evaluarse cada pie [1,4].

Aquellos que no presentan PSP o EAP se clasifican como riesgo o de la IWGDF, presentando un riesgo muy bajo de ulceración. Estas personas necesitarán un chequeo anual. Por otro lado, el resto de categorías se considerarán “de riesgo”, requiriendo controles más frecuentes de los pies [1].

Tabla 1. Sistema de estratificación de riesgo

Categoría	Riesgo de ulcera	Características	Frecuencia de valoración
0	Muy bajo	No PSP y no EAP	Una vez al año
1	Bajo	PSP O EAP	Una vez cada 6-12 meses
2	Moderado	PSP O EAP o PSP + deformidad del pie PAD + deformidad del pie	Una vez cada 3-6 meses
3	Alto	PSP o EAP y uno o más de los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> • Historia de úlcera • Amputación de miembros inferiores (mayor o menor) • Enfermedad renal en etapa terminal 	Una vez cada 1-3 meses

PSP= Pérdida de la sensación protectora. EAP= Enfermedad arterial periférica.

4. FISIOPATOLOGÍA

Hiperglicemia

La hiperglucemia y los cambios asociados en el metabolismo de la glucosa producen daño endotelial, hiperlipidemia, aumento de la viscosidad y de la actividad de las plaquetas, y con el tiempo, el desarrollo de aterosclerosis.

Neuropatía

La neuropatía producida por la diabetes mellitus es una polineuropatía simétrica en la que las funciones motoras, sensoriales y autonómicas se ven afectadas en diversos grados.

Motora: con la atrofia de los músculos lumbricales e interóseos, la anatomía del arco del pie cambia, con un aumento relativo en las fuerzas de los tendones extensores, que producen una deformidad en “garra” de los dedos [1,3].

Sensitivo: la pérdida sensorial que afecta a las fibras de mielina de tipo A provoca una pérdida de la propiocepción, la sensación de presión, la percepción vibratoria y la alteración de la marcha. La destrucción de las fibras sensoriales de tipo C conduce a una incapacidad para apreciar los estímulos dolorosos. La neuropatía sensorial da como resultado la pérdida de la sensación protectora, lo que permite que la lesión pase desapercibida[1,3].

Sistema autónomo: se ve alterada la termorregulación microvascular y anhidrosis, la piel se vuelve seca y propensa a agrietarse, lo que disminuye su eficacia como barrera contra la invasión de microorganismos, y se vuelve susceptible a infecciones dérmicas. En las lesiones asociadas a la diabetes mellitus, la presencia de isquemia tisular, hipoxia y un microambiente caracterizado por hiperglucemia sostenida altera los procesos fisiológicos de la cicatrización, interfiriendo en las fases programadas de reparación tisular. Como consecuencia, se produce un

retraso significativo en la cicatrización o incluso la ausencia de la misma, lo que favorece la aparición de múltiples complicaciones clínicas[3].

Arteriopatía

La hiperglucemia favorece la expresión de genes que codifican un gran número de mediadores que participan en la aterogénesis y, entre ellos, proteínas quimiotácticas de monocitos, lo que favorece la reacción inflamatoria subendotelial y la fagocitosis de las LDL. La distribución de la enfermedad aterosclerótica de las extremidades inferiores afecta preferentemente a las arterias infrageniculadas de las piernas (arterias tibiales anterior y posterior), con una afectación menos común del segmento arterial femoropoplíteo. Los intervalos de control glucémico deficiente producen disfunción inmunológica con alteración de la actividad de los leucocitos y la función del complemento, que facilitan el desarrollo de una infección tisular invasiva. En presencia de piel y de tejidos blandos dañados o mal perfundidos, puede ocurrir una rápida penetración de bacterias en lo profundo de la fascia, lo que produce una infección y sepsis que amenazan el pie [3,7].

Traumatismo

Los traumatismos repetitivos al caminar, junto con disminución de la sensibilidad y la propiocepción, predisponen a lesiones cutáneas al producir atrofia y dislocación de las almohadillas protectoras de grasa plantar, que conducen a ulceración e infección [8].

5. CUADRO CLÍNICO

El pie diabético se manifiesta clínicamente como una complicación de la diabetes mellitus; por tanto, presentan sintomatología correspondiente a la diabetes (polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso), además de las comorbilidades que los pacientes puedan presentar[9].

Las infecciones del pie diabético suelen desarrollarse sobre úlceras ya previamente establecidas, heridas traumáticas, grietas o fisuras en la piel u otros defectos en la piel del pie o del lecho ungueal. Las infecciones del pie diabético a menudo se acompañan de manifestaciones cardinales de inflamación (eritema, calor, hinchazón y sensibilidad) o de la presencia de pus en una úlcera. Sin embargo, estos signos locales de infección pueden no ser evidentes en todos los casos. Ante pacientes con neuropatía sensorial, pueden tener una sensibilidad disminuida, por lo tanto, es posible que no se quejen de sensibilidad e incluso no se den cuenta de que hay una infección [7].

A su vez, pueden sumar signos sistémicos como fiebre, escalofríos, hipotensión y taquicardia a los signos locales de infección y su presencia indica una mayor gravedad de la infección [3].

6. DIAGNÓSTICO

Los pies deben inspeccionarse visualmente en cada visita de rutina para identificar problemas con el cuidado de las uñas, con el calzado, infecciones fúngicas y formación de callos, que pueden provocar problemas más graves en los pies.

Historia clínica

Los antecedentes de importancia en los que se debe orientar el interrogatorio es sobre la duración de la diabetes, el control glucémico, la presencia de enfermedad microvascular o macrovascular, antecedentes de lesiones previas en el pie que resultaron en deformidades o en úlceras previas, derivaciones o amputaciones de miembros inferiores, presencia de claudicación y antecedentes de tabaquismo [3,10].

El Grupo Internacional de Trabajo para Pie Diabético (IWGDF), recomienda que una vez al año se realice una evaluación integral del pie en el paciente diabético, dando relevancia a los siguientes aspectos:

Valoración dermatológica: la piel de una persona diabética es importante en la exploración del pie, ya que este constituye la primera barrera o línea de defensa frente a agentes infecciosos. Comienza con una inspección general desde la región proximal de la pierna hasta la parte distal de los dedos del pie en busca de callos, decoloraciones, deformidades, heridas, fisuras, cambios de temperatura, edemas y paroniquia [11,12].

Valoración musculoesquelética: incluye la inspección de las deformidades óseas del pie, incluidos los dedos en garra. La neuroartropatía de Charcot es una complicación que clásicamente se presenta como un pie edematoso, caliente y enrojecido, como consecuencia de la neuropatía diabética acompañada de traumatismos menores repetidos, lo que lleva a inestabilidad articular y desorganización de la arquitectura ósea normal del mediopié, lo que requiere tratamiento especializado [11,12].

Valoración vascular: La evaluación vascular comienza con el antecedente de síntomas a los que se refiere el paciente, ante los cuales el dolor en los miembros inferiores en reposo, incluyendo pies, piernas y pantorrillas, así como la claudicación intermitente, que se refiere al dolor. En el examen físico se deben palpar los pulsos bilaterales femorales, poplíteos, tibial posterior o dorsal del pie, si están disminuidos o ausentes, es una indicación sugerente de compromiso vascular [11,12].

La prueba diagnóstica más utilizada en la población asintomática es el índice tobillo-brazo (ITB), que es el resultado de dividir la presión arterial sistólica de cada tobillo, eligiendo el valor más alto entre la arteria pedial y la arteria tibial posterior, entre el valor de la presión arterial sistólica más alta en cualquiera de las arterias braquiales. Se considera un valor normal entre 0,9 y 1,2. Los valores inferiores a 0,6 son indicativos de isquemia. (herramientas para la identificación [1].

Valoración neurológica:

- Sensibilidad al monofilamento de Semmes Weinstein (10 g). Consiste en la evaluación de 10 puntos del pie (9 puntos en la planta y 1 en el dorso del pie), en donde la presencia de 4 puntos alterados se consideran un valor determinante para definir la presencia de una neuropatía diabética. Tiene sensibilidad del 66 al 91% y especificidad del 34 al 86%[7].
- Sensibilidad al Diapasón de 128 Hz: se hace vibrar de golpe sobre su rama de “u” y se aplica sobre las superficies óseas: maléolo medial, maléolo lateral y primera articulación metatarsofalángica, se le pregunta al paciente cuando percibe la vibración y cuando deja de sentirlo, debe coincidir con la percepción del explorador, de lo contrario será positivo a una sensibilidad alterada, se debe realizar a menos dos veces[12].
- Reflejo aquileo en el se percute directamente sobre el tendón de Aquiles y se debe percibir la respuesta del pie, en flexión.

Valoración nutricional:

La deficiencia nutricional más frecuente correspondió a la vitamina D, la cual se identificó en el 55,7% de los pacientes. En cuanto a la vitamina C, se documentaron niveles subóptimos en el 73% de los casos, distribuidos en un 22,2% con concentraciones marginales y un 50,8% con deficiencia franca. Asimismo, se registró deficiencia de zinc en el 26,9% de los pacientes, deficiencia de vitamina A en el 10,9% y niveles reducidos de ferritina en el 5,9%. No se encontró asociación significativa entre el índice de masa corporal, la fuerza de prensión manual, la duración de la diabetes mellitus, la HbA1c ni el tabaquismo con la presencia de deficiencia de micronutrientes. Cabe destacar que una mayor severidad del pie diabético se correlacionó con concentraciones más bajas de vitamina C [13].

Las radiografías simples pueden ayudar a complementar el diagnóstico, sobre todo al descartar otras alteraciones, como fracturas, cuerpos extraños radioopacos, gas en tejidos blandos, cambios óseos osteolíticos y lesiones del periostio; pero tienen baja sensibilidad para el diagnóstico [4].

7. CLASIFICACIÓN

La clasificación de Meggitt-Wagner, se basa en la profundidad de la herida y la extensión del tejido necrótico. Se considera el patrón de referencia; sin embargo, su principal deficiencia es que no incluye la valoración de estado de isquemia [4].

Para la evaluación inicial de la úlcera en pie diabético; se sugiere utilizar la clasificación de la Universidad de Texas debido a que es una escala validada y sirve como predictor pronóstico de acuerdo al grado de la úlcera, además de establecer la etiología, isquémica, infección o ambas [14].

Para caracterizar y guiar el tratamiento antimicrobiano de la úlcera en pie diabético, se sugiere utilizar la escala “International Working Group on the Diabetic Foot” y la IWGDF/IDSA. Originalmente se desarrolló como parte de clasificación PEDIS para propósitos de investigación y es usada como guía para el tratamiento, en particular para identificar a los pacientes que requieren admisión hospitalaria para antibióticos intravenosos [14].

Tabla 2. Sistema de clasificación del pie diabético de la universidad de texas

ESTADIO	GRADO			
	o	I	II	III
A (sin infección ni isquemia)	Lesión pre o post ulcerosa completamente reepitelizada	Úlcera superficial, sin afección a tendón, cápsula o hueso	Úlcera afecta a tendón o cápsula	Úlcera afecta a hueso o articulación
B	Infectada	Infectada	Infectada	Infectada
C	Isquémica	Isquémica	Isquémica	Isquémica
D	Isquémica e infectada	Isquémica e infectada	Isquémica e infectada	Isquémica e infectada
Armstrong D, 1998				

Tabla 3. Clasificación de Wagner

GRADO	LESIÓN	CARACTERÍSTICAS
0	Ninguna, pie de riesgo	Callos gruesos, cabezas de metatarsianos prominentes, dedos en garra, deformidades óseas
I	Úlceras superficiales	Destrucción del espesor total de la piel
II	Úlcera profunda	Penetra la piel, grasa, ligamentos pero sin afectar hueso
III	Úlcera profunda más absceso	Extensa y profunda, secreción, mal olor
IV	Gangrena limitada	Necrosis de una parte del pie o de los dedos del pie
V	Gangrena extensa	Todo el pie afectado, efectos sistémicos

Tabla 4. Clasificación de gravedad de las úlceras de pie diabético e infección de la iwgd/idsa

Grado PEDIS	Gravedad de la infección	Manifestaciones clínicas
1	No infección	Heridas no purulentas sin signos de infección
2	Infección Leve	Presencia de 2 o más signos de inflamación (pus, eritema, dolor, edema o induración). Eritema no mayor a 2 cm alrededor de la úlcera en cualquier dirección. Infección limitada a piel o tejidos subcutáneos superficiales. Sin respuesta inflamatoria sistémica u otras complicaciones locales.
3	Infección Moderada	Presencia de 2 o más signos de inflamación (pus, eritema, dolor, edema o induración). Sin respuesta inflamatoria sistémica y metabólicamente estable. Presencia de celulitis de > 2 cm y/o linfangitis, con afectación superficial de la fascia o que penetra al músculo, tendón, articulación o hueso.
4	Infección Grave	Igual que el grado anterior con cualquier infección que condiciona inestabilidad metabólica (hiperglucemia grave, acidosis o elevación de azoados) o respuesta inflamatoria sistémica definida por 2 o más de los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> • Temperatura > 38 ó < 36°C. • Frecuencia cardíaca > 90 por minuto. • Frecuencia respiratoria >20 por minuto • paCO₂ <32 mmHg. • Leucocitos > 12 mil/ul ó < 4 mil/ul ó > 10% de bandas. • Hipotensión arterial

Monteiro-Soares M, 2020

8. TRATAMIENTO

Los objetivos del tratamiento del pie diabético son lograr la cicatrización de los tejidos mientras se mantiene una función y una carga de peso adecuadas para la deambulaci3n. El tratamiento antibi3tico de la infecci3n invasiva, junto con el desbridamiento o la amputaci3n del tejido y la descarga de la presi3n del pie hasta que se logre la curaci3n, son los principios esenciales del manejo. El control gluc3mico es imperativo ya que favorece la curaci3n y control de infecciones [1]. La complejidad cl3nica de las úlceras en el pie diabético demanda un abordaje terapéutico multifactorial, en el cual el manejo intensivo de la infecci3n y la correcci3n de la isquemia constituyen elementos fundamentales. En este contexto, resulta indispensable implementar una estrategia basada en procesos estandarizados que oriente tanto la prevenci3n como el tratamiento integral del pie diabético[15].

En pacientes que presentan isquemia avanzada, el control de la infecci3n tiene prioridad sobre la revascularizaci3n de la extremidad[16].

Una vez que se trata la afección del pie, es indispensable contar con un equipo multidisciplinar que incluya al médico de Atención Primaria, al diabetólogo, al enfermero educador, al protésico y al enfermero de atención domiciliaria para ayudar al cirujano a tratar a los pacientes que presentan infecciones invasivas del pie, úlceras neuropáticas o isquemia tisular con y sin gangrena[4].

Se ha demostrado que las terapias complementarias específicas ayudan en la cicatrización de úlceras/ heridas, como ungüentos antimicrobianos tópicos (sulfadiazina de plata o mupirocina), factores de crecimiento de heridas, apósitos biológicos, terapia de heridas con presión negativa y tratamientos con oxígeno hiperbárico [14].

Tabla 5. Fármacos antimicrobianos

SEVERIDAD DE LA INFECCIÓN	FACTORES ADICIONALES	PATÓGENO (S) USUAL	POTENCIAL TRATAMIENTO
LEVE	Sin complicaciones avanzadas de diabetes.	Staph aureus (SM) Strep spp	Amoxicilina/clavulanato, Cefalexina
	Exposición reciente a antibióticos.		Levofloxacin y doxiciclina
GRAVE	Sin complicaciones avanzadas de diabetes.	Stap aureus (SM) Strep spp Bacilos gram neg	Cefuroxima
	Exposición reciente a antibióticos.	Stap aureus (SM) + Strep spp + Bacilos gram neg	Cefotaxima Ceftriaxona
	Úlcera con secreción purulenta. Miembro isquémico. Necrosis extensa/gas	MSSA (Methicillin-susceptible Staphylococcus aureus) +/- Strep spp +/- Bacilos gram negativos +/- anaerobios	Piperacilina/tazobactam, cefepime, imipenem, ertapenem, meropenem, Cefalosporina 3a. generación + clindamicina o metronidazol
	Antibioticoterapia previa, osteomielitis.	MRSA (methicillin-resistant Staphylococcus aureus) +/- Streptococcus spp. +/- bacilos Gram-negativos	Vancomicina o teicoplanina + cefalosporina de 3a generación, cefepime, piperacilina/tazobactman, ertapenem-
		ESBL multidrogo resistente	Piperacilina/tazobactman, imipenem, meropenem

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, 2021

9. DISCUSIÓN

La úlcera por pie diabético es una de las complicaciones mas frecuentes en pacientes que padecen diabetes tipo 2. Los factores asociados al desarrollo de esta son un mal apego al tratamiento y por ende un mal control de niveles de glucemia que desencadenan la cascada de implicaciones como la neuropatía y arteriopatía que a largo plazo generan disminución de sensibilidad al dolor y ante esto los pacientes al no tener una adecuado cuidado de los pies no identifican lesiones sino es que es hasta que estas ya han avanzado implicando el riesgo de amputación de la extremidad afectada si no es tratado a tiempo.

10. CONCLUSIONES

Es de gran importancia recalcar la prevención de la presencia de úlceras en el paciente con diabetes tipo 2 a través de un equipo multidisciplinario, desde educar al paciente con la información adecuada del tratamiento y control de niveles de glicemia, así como enseñarle a cuidar sus pies, mantenerlos limpios, hidratados, el corte de uñas adecuado, uso de calzado con las características necesarias, acudir a nutrición, rehabilitación e incluso

seguimiento en psicología para generar redes de apoyo que permitan disminuir el riesgo de presentar complicaciones de úlceras por pie diabético.

REFERENCIAS

- [1] Pérez Calvo Christian, García-García Brigittie, Marrugo-Padilla Valentina, Alvarado Castell Huber. Pie Diabético. Herramientas para la Identificación del pie en Riesgo y su Intervención Oportuna. Arch Med. 2021;17(S5:5):1-12.
- [2] Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona, España, Viadé Julià J, Longa López JC, et al. Global approach to the patient with diabetic foot: A review. Rev Fac Med Humana. 29 de junio de 2024;24(2):139-55.
- [3] Arias Rodríguez FD, Jiménez Valdiviezo MA, Ríos Criollo KDC, et al. Update in diagnosis and treatment: bibliographic review. Angiología [Internet]. 2023 [citado 17 de agosto de 2025]; Disponible en: <http://www.revistaangiologia.es/articles/00474/show>
- [4] Díaz-Rodríguez Juan Javier. Aspectos clínicos y fisiopatológicos del pie diabético. Med Interna México. 37(4):540-50.
- [5] Armstrong DG, Tan TW, Boulton AJM, et al. Diabetic Foot Ulcers: A Review. JAMA [Internet]. 3 de julio de 2023 [citado 10 de abril de 2025];330(1):62-75. Disponible en: <https://doi.org/10.1001/jama.2023.10578>
- [6] Armstrong DG, Tan TW, Boulton AJM, et al. Diabetic Foot Ulcers: A Review. JAMA. 3 de julio de 2023;330(1):62.
- [7] Triana-Ricci R, Martínez-de-Jesús F, Aragón-Carreño MP, et al. Recomendaciones de manejo del paciente con pie diabético. Curso de instrucción. Rev Colomb Ortop Traumatol. octubre de 2021;35(4):303-29.
- [8] McDermott K, Fang M, Boulton AJM, et al. Etiology, Epidemiology, and Disparities in the Burden of Diabetic Foot Ulcers. Diabetes Care [Internet]. 22 de diciembre de 2022 [citado 10 de abril de 2025];46(1):209-21. Disponible en: <https://doi.org/10.2337/dci22-0043>
- [9] Deng H, Li B, Shen Q, et al. Mechanisms of diabetic foot ulceration: A review. J Diabetes [Internet]. abril de 2023 [citado 3 de septiembre de 2025];15(4):299-312. Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1753-0407.13372>
- [10] Martínez-Escalante JE, Romero-Ibargüengoitia ME, Plata-Álvarez H, et al. Pie diabético en México: factores de riesgo para mortalidad posterior a una amputación mayor, a 5 años, en un hospital de salud pública de segundo nivel. Cir Cir. 9 de febrero de 2021;89(3):5202.
- [11] Guía rápida para la prevención de pie diabético. (2021) Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.
- [12] GPC Prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del pie diabético. (2020). CENETEC, México.
- [13] Pena G, Kuang B, Cowled P, et al. Micronutrient Status in Diabetic Patients with Foot Ulcers. Adv Wound Care [Internet]. 1 de enero de 2020 [citado 4 de septiembre de 2025];9(1):9-15. Disponible en: <https://doi.org/10.1089/wound.2019.0973>
- [14] Protocolos de Atención Integral Diabetes Mellitus Tipo 2 Complicaciones Crónicas. 2022. IMSS.
- [15] Apelqvist J, Larsson J. What is the most effective way to reduce incidence of amputation in the diabetic foot? Diabetes Metab Res Rev [Internet]. septiembre de 2000 [citado 3 de septiembre de 2025];16(S1):S75-83. Disponible en: [https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/1520-7560\(200009/10\)16:1+<::AID-DMRR139>3.0.CO;2-8](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/1520-7560(200009/10)16:1+<::AID-DMRR139>3.0.CO;2-8)
- [16] Warriner RA, Snyder RJ, Cardinal MH. Differentiating diabetic foot ulcers that are unlikely to heal by 12 weeks following achieving 50% percent area reduction at 4 weeks. Int Wound J [Internet]. diciembre de 2011 [citado 3 de septiembre de 2025];8(6):632-7. Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1742-481X.2011.00860.x>

Correo de autor de correspondencia: eucuaute@gmail.com